

5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

ҒАЗИЗОВА НАЗЕРКЕ ЗЕЙНЕТОЛДАҚЫЗЫ

Қазақстан, ШҚО Тарбағатай ауданы, Тұғыл ауылы, «Ш.Уәлиханов атындағы орта мектебі» КММ

КІРІСПЕ

Қазіргі білім беру жүйесінде математикалық сауаттылықтың маңызы айрықша. Ғылыми-техникалық прогресс, цифрландыру, жаһандану және қоғамның ақпараттық өзгерістеріне байланысты, оқушылардың математикалық сауаттылығын қалыптастыру мәселесі өзекті болып отыр. Математикалық сауаттылық жеке адамның өмірінде маңызды рөл атқарады, себебі ол адамның күнделікті өмірде кездесетін мәселелерді тиімді шешуге, ақпаратты дұрыс түсініп, қабылдауға және оны қолдануға қабілетін арттырады.

Қазақстанның білім беру жүйесінде математикалық сауаттылықты дамыту бағытында бірқатар реформалар мен жаңашылдықтар жүзеге асырылып келеді. Әлемдік білім беру тәжірибесі мен халықаралық зерттеулер, оның ішінде PISA (Programme for International Student Assessment) зерттеуінің нәтижелері математикалық сауаттылықты дамытуға бағытталған тиімді әдістемелер мен тәсілдердің маңыздылығын көрсетеді. Бұл тұрғыда математикалық сауаттылықтың функционалдық сипаттамасы, оның мәні мен құрылымы, оқушыларға математикалық білімді күнделікті өмірде қолдануға мүмкіндік беретін дағдыларды қалыптастыру мәселелері ерекше көңіл бөлуді қажет етеді.

Қазіргі таңда математикалық сауаттылықты қалыптастырудың тиімді жолдары мен тәсілдері туралы теориялық және практикалық зерттеулердің қажеттілігі туындайды. Бұл зерттеу жұмысы 5-6 сынып оқушыларына математикалық сауаттылықты қалыптастыру мәселелеріне арналған және оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған тапсырмалардың құрылымы мен компоненттерін қарастырады. Бұл жұмыстың басты мақсаты – оқушылардың математикалық сауаттылығын дамытуға бағытталған педагогикалық әдістемелер мен құралдарды ұсыну, сондай-ақ осы үдерісті тиімді ұйымдастырудың жолдарын анықтау.

Зерттеу жұмысының өзектілігі, бір жағынан, жалпы білім беру жүйесінде математикалық сауаттылықтың маңыздылығынан туындайды, ал екінші жағынан, оқушылардың өмірлік дағдыларды меңгеруіне, сондай-ақ олардың қоғамдағы әлеуметтік рөлі мен белсенділігін арттыруға ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл жұмыс функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың теориялық негіздерін, халықаралық білім беру стандарты мен PISA зерттеулерінің мәнін зерттеу арқылы математикалық сауаттылықтың құрылымдық компоненттерін талдауға бағытталады.

Зерттеу жұмысының мақсаты – 5-6 сынып оқушыларының функционалдық математикалық сауаттылығын қалыптастыруға арналған тапсырмалардың құрылымын, компоненттерін және сипаттамаларын анықтау. Бұл мақсатқа жету үшін математикалық сауаттылықтың негіздері мен компоненттері, оларды оқушыларға тиімді түрде жеткізу жолдары, тапсырмаларды құру принциптері зерттеледі.

Математикалық сауаттылықты оқытуда жаңа педагогикалық тәсілдер мен тиімді құралдарды енгізуге бағытталған әдістемелік ұсыныстарды дайындауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, зерттеу барысында математикалық сауаттылықты қалыптастыруға арналған тапсырмалардың құрылымы мен мазмұнын, оқу процесіндегі рөлін анықтап, оқу үдерісін жетілдіруге қатысты практикалық ұсыныстар беріледі.

Жұмыстың нәтижелері еліміздің мектептерінде оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыруға және олардың болашақ өмірінде маңызды орын алатын дағдыларды дамытуға ықпал етеді.

5-6 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН МАТЕМАТИКАЛЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

«Математикалық сауаттылық» ұғымының анықтамасы мен құрылымы

«Математикалық сауаттылық» ұғымының анықтамасын қалыптастыру үшін, алдымен функционалдық сауаттылықтың анықтамаларына көз жүгіртейік.

Көп жылдар бойы қоғамның адамның білім деңгейіне қойылатын талаптары үнемі өзгеріп отырды, сонымен қатар «сауаттылық» ұғымының мазмұны да өзгерді. XX ғасырдың 80-ші жылдарының ортасына дейін сауаттылықты жазу және оқу қабілеті деп есептеген. 1958 жылы ЮНЕСКО-ның жалпы конференциясында «сауаттылар деп оқу мен жазуды түсініп оқи алатын және күнделікті өмірі туралы қысқаша жазбаша баяндама жасай алатын адамдарды санау керек» деп ұсынылды. Ал «функционалдық сауаттылық» ұғымын алғаш рет 1965 жылы Халықаралық білім министрлерінің конгрессінде оқу мен сауатсыздықты жою мәселелері бойынша ұсынылды. 1978 жылы ЮНЕСКО-ның білім саласындағы статистиканы халықаралық стандарттауға қатысты ұсынысы бойынша, «функционалды сауатты адам – қоғамның белгілі бір тобында тиімді жұмыс істеу үшін сауаттылық қажет болатын барлық іс-шараларға қатыса алатын, сондай-ақ оқу, жазу және есептеу дағдыларын өзінің жеке дамуы мен қоғамның дамуы үшін пайдалану мүмкіндігіне ие адам» деп аталды.

Қазіргі қоғам үздіксіз өзгерістермен сипатталады: заттар, идеялар, технологиялар адамдардың ұрпағына қарағанда әлдеқайда жылдам жаңарып отырады. Бұл өзгерістер адам өмірінің барлық салаларын қамтиды және сол себепті білім беру жүйесіне де әсер етеді, оның басты міндеті – адамдарды жаңа өмір жағдайларына дайындау.

Қазақстандық авторлар функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мен дамыту мәселесін өз зерттеулерінде кеңінен қарастырды. Олардың пікірінше, функционалдық сауаттылық тұлғаның тек оқу мен арифметикадан ғана емес, сонымен қатар өмірлік дағдылар мен әлеуметтік қатынастарда тиімді әрекет ету қабілетінің де көрсеткіші болып табылады.

Т. Ә. Жанпейісова функционалдық сауаттылықтың маңызды құрамдас бөлігі ретінде адамның өмірлік қажетті мәселелерді шешу үшін әртүрлі ақпаратты қолдана білу қабілетін атайды. Ол бұл дағдылардың мектеп бағдарламасымен ғана шектелмей, жеке тұлғаның қалыптасуында маңызды рөл атқаратынын айтады. Яғни, функционалдық сауаттылық тек білім алу емес, сонымен қатар осы білімді нақты өмір жағдайларында қолдана білу болып табылады.

Қазақстандық зерттеушілердің ішінде В. К. Салас функционалдық сауаттылықтың дамуында шығармашылық және зерттеу дағдыларының маңыздылығын атап өтеді. Бұл тұрғыда, оқушылардың тек стандартты тапсырмаларды орындау ғана емес, сонымен қатар оларды түрлі өмірлік жағдайларда қолдануға мүмкіндік беретін тапсырмаларды орындауы қажет.

Қ. М. Аққұлова пікірінше, функционалдық сауаттылық мектеп жасынан бастап оқушыларға әлеуметтік ортада өз орнын табуға және дұрыс шешім қабылдауға қажетті қабілеттерді қалыптастырады. Ол мұндай дағдыларды күнделікті өмірде, сондай-ақ кәсіби қызметте қолданудың маңыздылығын айтады.

М. С. Асылбекова мен Ж. К. Бекболатова зерттеулерінде функционалдық сауаттылықтың компоненттеріне ғылыми ойлау, рефлексия, әртүрлі мәселені шешу үшін күрделі ақпаратты өңдей білу дағдыларын қосады. Олардың пікірінше, функционалдық сауаттылық оқушының өздігінен білім алуын және дамуын қамтамасыз ететін маңызды дағды болып табылады.

Т. Қ. Аманқұлова функционалдық сауаттылықты адам қоғамның әлеуметтік құрылымында еркін әрекет ету үшін қажетті білімдер мен дағдылар жиынтығы ретінде анықтайды. Ол адамның түрлі жағдайларда дұрыс шешімдер қабылдай алуын және өз іс-әрекеттерін оңтайландыру қабілетін маңызды деп санайды.

Жалпы алғанда, Қазақстандық авторлар функционалдық сауаттылықты тек білім алу ретінде емес, қоғамдағы әртүрлі мәселелерді шешуге және әлеуметтік қатынастарда тиімді әрекет етуге мүмкіндік беретін, адамның жан-жақты дамуына ықпал ететін қабілеттер жиынтығы ретінде түсінеді.

Халықаралық функционалдық сауаттылықты зерттеу PISA аясында функционалдық сауаттылық мынадай түсінікке ие:

- кең мағынада – бұл азаматтардың білім мен дағдыларының жиынтығы, ол елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз етеді;

- тар мағынада – бұл азаматтың қазіргі қоғамның өміріне толыққанды қатысу үшін қажетті негізгі білім мен дағдылар.

Функционалдық сауаттылықтың негізгі компоненттері:

- оқу сауаттылығы – баланың өз мақсаттарына жету, білімдерін толықтыру, дағдыларын меңгеру үшін мәтіндерді пайдалану қабілеті;

- математикалық сауаттылық – баланың математикалық білімді әртүрлі контексттерде қолдану, математикалық деректер негізінде құбылыстарды сипаттау, түсіндіру, болжау қабілеті;

- жаратылыстану сауаттылығы – баланың жаратылыстану ғылымдарына қатысты мәселелер туралы өз пікірін қалыптастыру қабілеті;

- ғаламдық құзыреттілік – баланың ғаламдық мәселені шешу үшін жеке немесе топта жұмыс істеу қабілеті;

- шығармашылық ойлау – баланың идеяларды өздігінен немесе командада ойлап табу және жақсарту қабілеті;

- қаржылық сауаттылық – қаржылық ұғымдарды түсіну және жеке және қоғамдық қаржылық әл-ауқатты жақсарту үшін шешім қабылдау қабілеті.

Бұл зерттеу жұмысында ерекшеленген компоненттердің ішінде біз математикалық сауаттылықты қарастырамыз, өйткені ол дайындық бағытымен тікелей байланысты.

Ковалева Г.С. «математикалық сауаттылық» ұғымын келесідей анықтайды: математикалық сауаттылық – бұл адамның өзі өмір сүріп отырған әлемде математиканың рөлін анықтау және түсіну, негізделген математикалық пайымдаулар жасау, сондай-ақ қазіргі және болашақтағы қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін математиканы тиімді пайдалану қабілеті. Бұл қабілет саналы, шығармашыл және ойлай білетін азаматқа тән қасиеттердің бірі болып табылады [4].

PISA зерттеулерінде математикалық сауаттылық ұғымы келесі түрде анықталады: «Математикалық сауаттылық — бұл жеке адамның математикалық тұжырымдар жүргізу және мәселелерді шешу үшін математиканы әртүрлі нақты әлем контексттерінде қолдану, түсіндіру және интерпретациялау қабілеті. Ол математикалық ұғымдарды, процедураларды, фактілерді және құралдарды құбылыстарды сипаттау, түсіндіру және болжау үшін қолдануды қамтиды. Математикалық сауаттылық адамдарға математиканың әлемдегі рөлін түсінуге, негізделген пікірлер білдіруге және конструктивті, белсенді және ойлай білетін азаматқа қажетті шешімдер қабылдауға көмектеседі» [11]. Осы диссертациялық жұмыста біз жоғарыда көрсетілген «математикалық сауаттылық» ұғымының анықтамасын ұстанамыз.

PISA зерттеуін ұйымдастырушылар енгізген мазмұн іс жүзінде «функционалдық сауаттылық» ұғымына негізделген. Леонтьев А.А. пікірінше, функционалдық сауаттылық – бұл адамның өмір бойы жинақтаған білімін, білігін және дағдыларын адам қызметінің әртүрлі салаларында, қарым-қатынаста және әлеуметтік қатынастарда кездесетін өмірлік міндеттердің кең ауқымын шешу үшін пайдалану қабілеті [11].

5-6 сыныптарға арналған әртүрлі мазмұнда тапсырмалар мысалы

Мазмұн салалары
кеңістік және форма

<p>Аквариумшылар Тапсырма 1/3 «Аквариумшылар» мәтіні мен әдістемелік материалды оқыңыз. Дұрыс жауапты белгілеңіз, содан кейін жауабыңызды тұжырымдаңыз.</p> <p>Дастан аквариумға карап оның ішіне кем дегенде 25 литр су сияды деп тұжырымдады. Сіз Дастанның тұжырымымен келісесіз бе?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ия ○ Жоқ <p>Жауабыңызды дәлелдеңіз.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>Аквариумшылар Айнаш пен Дастанның атасы әуесқой-аквариумшы. Айнаш және Дастан атасы секілді балықтарды ұнатады және оларды аквариумда өсіріп, бағады. Сонымен қатар достарына үйретіп, көмектеседі. Айнаштың туған күніне тіктөртбұрыш пішінді өлшемі 40*20*25см аквариум сыйлайды.</p> <p>Әдістемелік материал. 1л = 1 куб. дм³, 1 дм = 10 см Аквариум (лат. aquarium – суқойма) - су жануарлары мен өсімдіктерін өсіруге және зерттеуге арналған шыны ыдыс.</p> <div data-bbox="1251 241 1477 703" style="text-align: right;"> </div>
<p>өзгеріс және тәуелділіктер</p>	
<p>Мұз айдынындағы ойын Тапсырма 3/4 «Мұз айдынындағы» ойын мәтінін оқы, оң жақта ораналасқан. Дұрыс жауапты таңдап, өз жауабыңызды тұжырымдаңыз.</p> <p>Сержан сатып алған сувенир тастар – керлингке арналған тастың кішірейтілген копиясы. Оның диаметрі мен биіктігі шынайыдан 10 есе кіші, массасы 100 г. Сержан сувенир тастарды жәшікке сыйдыра ала ма ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Ия сыйдыра алады. ○ Жоқ сәйкес келмейді. <p>Өз жауабыңызды тұжырымдаңыз.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 30px; width: 100%;"></div>	<p>Мұз айдынындағы ойын Қазіргі түрдегі керлингке арналған тас 17 ғасырда қалыптасқан екен. Оның диаметрі 29,2 см, биіктігі 11,4 см, массасы 19,96 кг.</p> <p>Сержанға оның тобының қолдаушыларына арнап алты керлингке арналған тастың сувенирін сатып алуды тапсырды. Оларды сақтау үшін сатып алған тастарды жәшікке салуды жөн көрді, жәшіктің өлшемі ені мен ұзындығы 3 см*15 см және биіктігі 2 см.</p> <div style="text-align: center;"> </div>

Аквариум

Тапсырма 3/3

Оң жақта орналасқан Аквариум мәтіні оқып, берілген сұраққа дұрыс жауапты белгілеңіз.

Айнаш мәтіндегі ақпарттарды қолданып диаграмма құрастырды.

Бір дұрыс жауапты белгілеңіз.

- Әр қызда 10 балықтан.
- Гаухарда 20 балық.
- Ташынның балықтары, Айнаш пен Гаухар екеуінің қосылған балықтарынан көп.
- Айнашта Талшынға қарағанда 10 балыққа кем.

Аквариум

Дастан Айнаш және достары Талшын мен Гаухарға жақында алған аквариумдарына өлшемдері 20 мм-ден 25 мм дейінгі кішкене балықтарды ұстауға ұсыныс берді. Қалыпты жағдайда бұл балықтарды топпен ұстайды бірнеше данамен, олар зерікпесін деп. Әрбір қыз бірнеше кішкене балықтар сатып алды. Әрбір қыздың қанша балық сатып алғаны келесі диаграммада бейнеленген.

Диаграмма 1

мөлшер

Кілем

Тапсырма 4/4

Оң жақта орналасқан «Кілем» мәтіні оқып, берілген сұраққа дұрыс жауапты белгілеңіз және тұжырымдаңыз.

Маржан кілемін жерге салып жатқанда кілем сатуға байланысты сатылым жарнамасы көзіне түсті. Маржан 6250 тг кілем сатып алды, ал жарнамада дәл осындай кілемнің бағасы 5 % - ға арзан болып шықты. Кілем қанша тг арзанға шығушы еді ?

Жауабыңызды сан ретінде жазыңыз.

Жауабыңызды тұжырымдаңыз.

КІЛЕМ

Демалыс күні Маржан ата анасымен «Кілем және кілемшелер әлемі» атты дүкенге барды. Ол жерде үлкен таңдау болды. Маржан кілемді таңдап сатып алды және үйге дейін жеткізу үшін төледі.

«Математикалық сауаттылық – бұл адамның математикалық пайымдаулар жүргізу, математиканы әртүрлі өмірлік контексттерде проблемаларды шешу үшін қолдану және түсіндіру қабілеті» деп анықталған.

ФМГ қалыптастыруға арналған тапсырмалардың құрылымы және оның компоненттері айқындалды. Тапсырмалардың құрылымы келесі компоненттерден тұрады: жағдайды сипаттау (проблемаға кіріспе), тапсырма, проблемаға сұрақтар, тапсырмаларды орындау үшін қосымша ақпарат, тапсырмалардың сипаттамасы.

Практикалық-бағытталған тапсырмалар ФМГ қалыптастыруда тиімді құрал болып табылатыны анықталды. Мұндай тапсырмаларға дидактикалық талаптар белгіленді, олар практикалық-бағытталған тапсырмалардың ерекшеліктері мен ФМГ қалыптастыруға қойылатын талаптармен сәйкес келеді. Айқындалған талаптар мыналар болды: кешенділік, проблемалық, вариативтілік, реалистік, мотивация, деңгейлік.

ҚОЛДАНЫЛАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Сарсенова Н. К. Практикалық-бағдарлы тапсырмалар функционалдық математикалық сауаттылықты қалыптастыру құралы ретінде / Н. К. Сарсенова, А. А. Рябухина. – Мәтін: электронды // Математика, информатика және ақпараттық технологияларды оқытудың өзекті мәселелері: жоғары оқу орындары аралық ғылыми мақалалар жинағы / Қостанай мемлекеттік педагогикалық университеті; ғылыми редактор Л. В. Сардак. – Электронды деректер. – Қостанай: [баспа жоқ], 2023. – Б. 272-277.
2. Белкина Н. В. Оқушылардың кәсіби бағдарын практикалық-бағдарлы тапсырмалар жүйесі арқылы ұйымдастыру / Н. В. Белкина. – Мәтін: тікелей // Большой Конференц Зал: қосымша білім беру – даму бағыттары. – №1. – 2018. – Б. 55-59.
3. Власова И. Н. Математика сабақтарында жалпы логикалық әрекеттерді қалыптастыру, қазіргі мектеп оқушысының функционалдық сауаттылығының негізі ретінде / И. Н. Власова. – Мәтін: тікелей // Гуманитарлық зерттеулер. Педагогика және психология. – №7. – 2021. – Б. 9-16.
4. Ковалева Г. С. Әрбір мұғалімге функционалдық сауаттылық туралы не білу қажет // Білім беру вестнигі. – 2019. – №16. – Б. 32-36.
5. Лукичева, Е. Ю. Математикалық сауаттылық: ұғым мен қалыптастыру әдістемесінің шолуы / Е. Ю. Лукичева. – Мәтін: тікелей // Үздіксіз білім беру. – 2020. – №3(33). – Б. 46-53.

5-сыныпқа арналған тапсырмалар
2-тарау. «Натурал сандарды қосу және азайту».
Тақырып «Натурал сандарды қосу және оның қасиеттері».

<p>Би мектебі</p> <p>Жұмыс $\frac{1}{2}$</p> <p>«Би мектебі» мәтінін оқыңыз, ол оң жақта орналасқан. Сұраққа жауапты сан түрінде жазыңыз. Жетінші сынып оқушылары үшін «Импульс» деген би тобы құрылды, онда 16 қыз бар, ал ұлдардың саны «Ритм» тобындағы қыздармен тең. Екі топта қанша бала бар? Жауабыңызды төменде сан түрінде жазыңыз.</p> <div style="border: 1px solid green; width: 100px; height: 40px; margin: 10px auto;"></div>	<p>БИ МЕКТЕБІ</p> <p>Балалар би мектебінде жыл сайын жас ерекшеліктеріне қарай би топтарына қабылдау жүргізледі. 2023 жылы «Ритм» тобына 14 бесінші сынып оқушысы мен 12 алтыншы сынып оқушысы қабылданды. Олардың 10-ы бұрын би үйірмесіне қатысқан. Шараның бірінші бөлігінде балалар созылу және жеңіл физикалық жаттығулармен айналысады, ал екінші бөлігінде би комбинацияларын үйреніп, болашақ қойылымдар үшін репетиция жасайды.</p>
---	--

Тапсырма сипаттамасы 1/2
Бағалау мазмұнының аясы: сан.
Бағалаудың құзыреттілік аясы (когнитивті қызмет): қолдану.
Контекст: жеке.
Күрделілігі: төмен
Жауап формасы: Қысқа жауапты тапсырма
Пәндік оқыту нәтижесі: Мәтіннің сипаттамасы мен шартына сүйене отырып, екі амал арқылы есеп шығару.
Максималды балл: 1.
Бағалау жүйесі:

Балл	Критерий мазмұны
1	54 саны жазылған.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ.

Тақырып «Сандық және әріпті көрнектер».

<p>Би мектебі</p> <p>Тапсырма 2/2</p> <p>«Би мектебі» мәтінін оқып шығыңыз. Сұраққа жауап беру үшін дұрыс жауап нұсқаларын белгілеп өтіңіз. Егер хип-хопты таңдаған балалар саны бальный би таңдайтын балалар санынан екі есе көп болса, хип-хопты үйренгісі келетін</p>	<p>БИ МЕКТЕБІ</p> <p>Сабақтың басында Надежда, «Ритм» және «Импульс» топтарының жетекшісі, әр оқушыға үш би стилінің біреуін таңдауды ұсынды. Барлық оқушылар хип-хоп, джаз-модерн немесе баллды би стильдерін таңдады. Надежда Иринадан, «Ритм»</p>
--	--

<p>балалар саны қанша болады? Барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27; • $2 \cdot a$ (a – бұл бальный би таңдаған балалар саны); • 18 • $2 \cdot 9$; • $9 * a$ (a – бұл хип-хоп стилін таңдаған балалар саны). 	<p>тобының мүшесінен, балалардың таңдауларын диаграмма түрінде көрсетуді сұрады. Ирина тапсырманы орындады, бірақ би стильдерінің атауын белгілемеген.</p> <div data-bbox="853 443 1460 918"> <table border="1"> <caption>БИ СТИЛІ</caption> <thead> <tr> <th>Би стильдерінің аты</th> <th>Бала саны</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Blue</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Orange</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>Grey</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> </div>	Би стильдерінің аты	Бала саны	Blue	20	Orange	28	Grey	12
Би стильдерінің аты	Бала саны								
Blue	20								
Orange	28								
Grey	12								

Тапсырма сипаттамасы 2/2
 Бағалау мазмұнының аясы: белгісіздік және мәліметтер.
 Бағалаудың құзыреттілік аясы (когнитивті қызмет): интерпретациялау.
 Контекст: ғылыми.
 Күрделілігі: орташа.
 Жауап формасы: бірнеше жауапты тапсырмалар.
 Пәндік оқыту нәтижесі: мәтіннің деректерін интерпретациялау, оларды бағандық диаграммамен сәйкестендіру және нәтижелерді талдау.
 Максималды балл: 2.
 Бағалау жүйесі:

Бал	Критерий мазмұны
2	Таңдалған жауап: $2 (2 * a$ (a – баллды би стилін таңдаған балалар саны)), 3 (18), 4 ($2 * 9$).
1	Таңдалған жауап: 3, 4 немесе 2, 3 немесе 2, 4.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ.

Тарау 3. «Натурал сандарды бөлу және көбейту».
 Тақырып «Қалдықпен бөлу».

<p>Кенгуру Тапсырма 1/3</p> <p>«Кенгуру» мәтінін оқып шығыңыз. Төмендегі екі сұраққа жауап беріңіз. Белгілі бір кенгуру топтарының жалпы массасы 1700 кг. Бұл топта</p>	<p>КЕНГУРУ</p> <div data-bbox="702 1769 973 1982"> </div> <p>орны</p> <p>Кенгуру табиғи тіршілік ету ортасы – биік шөптермен, бұталармен және сирек кездесетін ағаштармен жабылған жазықтар, бұл ағаштар ыстық күндерде жасырынып тұру үшін паналау болып табылады.</p>
---	---

<p>2 м ұзындықтағы кенгурулардың ең көп саны қанша болуы мүмкін? Жауабыңызды төмендегі сан түрінде жазыңыз.</p> <div style="border: 1px solid green; width: 80px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>	<p>Орталық Австралияның жазықтарында ең биік кенгурулар мекендейді. Төменде кенгуру түрлері, олардың салмағы мен бойы көрсетілген кесте берілген.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Кенгуру түрі</th> <th style="text-align: center;">Салмақ</th> <th style="text-align: center;">Ұзындығы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Үлкен жирен</td> <td style="text-align: center;">80 кг</td> <td style="text-align: center;">2 м</td> </tr> <tr> <td>Антилопты</td> <td style="text-align: center;">40 кг</td> <td style="text-align: center;">1,2 м</td> </tr> <tr> <td>Батыстық сұры</td> <td style="text-align: center;">50 кг</td> <td style="text-align: center;">1,1 м</td> </tr> <tr> <td>Балшықтағы валлаби</td> <td style="text-align: center;">20 кг</td> <td style="text-align: center;">0,8 м</td> </tr> <tr> <td>Қысқы құйрықты</td> <td style="text-align: center;">5 кг</td> <td style="text-align: center;">0,4 м</td> </tr> </tbody> </table>	Кенгуру түрі	Салмақ	Ұзындығы	Үлкен жирен	80 кг	2 м	Антилопты	40 кг	1,2 м	Батыстық сұры	50 кг	1,1 м	Балшықтағы валлаби	20 кг	0,8 м	Қысқы құйрықты	5 кг	0,4 м
Кенгуру түрі	Салмақ	Ұзындығы																	
Үлкен жирен	80 кг	2 м																	
Антилопты	40 кг	1,2 м																	
Батыстық сұры	50 кг	1,1 м																	
Балшықтағы валлаби	20 кг	0,8 м																	
Қысқы құйрықты	5 кг	0,4 м																	

Тапсырма сипаттамасы 1/3

Бағалау мазмұнының аясы: сан.

Бағалаудың құзыреттілік аясы (когнитивті қызмет): қолдану.

Контекст: ғылыми.

Күрделілігі: төмен.

Жауап формасы: сан түріндегі жауап.

Пәндік оқыту нәтижесі: мәтіннен қажетті ақпаратты алу қалдықпен бөлу арқылы есеп шығару.

Максималды балл: 1.

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерий мазмұны
1	21 саны жазылған.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ.

Тақырып «Өрнекті ықшамдау».

<p>Кенгуру Тапсырма 2/3 «Кенгуру» мәтінін оқып, сұраққа жауап беру үшін дұрыс нұсқаларды белгілеңіз. Ересек жануарлардың орташа дене биіктігі: кенгуру – 2000 мм, арыстан – 1200 мм. Кенгурудың секіру ұзындығы арыстанның секіру ұзындығынан неше миллиметрге артық? Бұл сұраққа жауап беруге мүмкіндік беретін барлық сандық өрнектерді белгілеңіз.</p> <ul style="list-style-type: none"> • $(2000 - 10) - (1200 - 10)$; • $2000 \cdot 10 - 1200 \cdot 10$; • $(2000 - 1200) \cdot 10$; • $(2000 - 1200) : 10$; 	<p>КЕНГУРУ</p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 80%;"> <p>Австралия, Тасмания, Жаңа Гвинея және Бисмарк архипелагында кенгурулар мекендейді. Кенгурудың артқы аяқтары жақсы дамыған, бұл оған үлкен секірулер жасауға мүмкіндік береді. Секіру ұзындығы бойынша кенгуру арыстанға ұқсас. Әрқайсысы бір секірумен өздерінің дене биіктігінен 10 есе ұзын қашықтыққа өте алады.</p> </div> </div>
---	---

- 2000 – 1200 · 10.

Тапсырма сипаттамасы 2/3

Бағалау мазмұнының аясы: сан.

Бағалаудың құзыреттілік аясы (когнитивті қызмет): талқылау

Контекст: ғылыми.

Күрделілігі: орташа.

Жауап формасы: бірнеше жауапты тапсырмалар.

Пәндік оқыту нәтижесі: Мәтіннен алынған мәліметтерді дұрыс түсініп, оларды есеп шығаруға қолдану; сандық өрнек құрастыру, бірнеше шешім нұсқаларын салыстырып, дұрыс шешімді таңдау.

Максималды балл: 2.

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерий мазмұны
2	Таңдалған жауап: 2 [2000 · 10 – 1200 · 10], 3 [(2000 – 1200) · 10] тек осылар.
1	2 және 3 жауаптың тек біреуі ғана таңдалған.
0	Басқа жауап таңдалған немесе жауап жоқ.

Тақырып «Сан дәрежесі. Санның квадраты және кубы».

<p>Кенгуру Тапсырма 3/3 «Кенгуру» мәтінін оқып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. Егер үш әйел кенгуру бір жылда ең көп санын тудырса және әр кенгуру ана болды деп есептесек, үш әйелден қанша кенгуру туды? Дұрыс жауабыңызды таңдаңыз:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3; • 6; • 3²; • 3³. <p>Егер сол жағдайлар үш жыл бойы сақталса, қанша кенгуру туады?</p> <p>Жауабыңызды төменде көрсетілгендей, санды және дәрежені пайдаланып жазыңыз.</p> <div style="border: 1px solid green; width: 80px; height: 30px; margin-top: 10px;"></div>	<p>КЕНГУРУ Белгілі болғандай, кенгурудың әйел түрі жылына бір рет ұрпақ туады. Ұрпақтың саны бірден үшке дейін болады. Зоологтар Австралиядағы кенгурулардың туылу көрсеткіштерін зерттеді. Әр жыл сайын үш жыл бойы олар Орталық жазықтыққа барып, кенгурулардың көбісі жыл сайын ең көп ұрпақ туатынын анықтады.</p>
---	---

Тапсырма сипаттамасы 3/3

Бағалау мазмұнының аясы: өзгерістер мен тәуелділіктер

Бағалаудың құзыреттілік аясы (когнитивті қызмет): жағдайды математика тіліне бейімдеу.

Контекст: ғылыми.

Күрделілігі: орташа.

Жауап форматы: бір дұрыс жауапты белгілеу жауапты сан түріндегі өрнек етіп жазу.

Пәндік оқыту нәтижесі: тапсырманың шешімін сандық өрнек түрінде ұсыну дағдысы, тапсырмалардың формулировкаларындағы айырмашылықтарды анықтай білу және сол негізде жауапты өзгерту дағдысы.

Максималды балл: 2.

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерий мазмұны
2	Таңдалған жауап: 3^2 және жазылған жауап: 3^3 .
1	Таңдалған жауап: 3^2 және жазылған жауап: $3 \cdot 3 \cdot 3$ НЕМЕСЕ Таңдалған жауап: 3^2 және жазылған жауап: 27.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ.

6-сыныпқа арналған тапсырмалар

2-тарау: Бөлгіштері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайту

Тақырып: Бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру

<p>Кроль Тапсырма 1/3 Оң жақтағы Кроль мәтінін оқып, төмендегі сұрақтарға жауап бер.</p> <p>Қай кезде 2ші жүзуші 1шіге қарағанда ұзақ қашықтықты жүзіп өтті? Бір нұсқаны таңдаңыз:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>-1 мин</td> </tr> <tr> <td>-2 мин</td> </tr> </tbody> </table>	-1 мин	-2 мин	<p>Кроль - бассейнде спорттық жүзу стилі. Жүзудің бұл түрі қол мен аяқтың ауыспалы және симметриялы қозғалыстарымен сипатталатын жүзудің ең жылдам түрі болып саналады. Әр қол жүзгіштің денесінің осі бойымен кең соққы жасайды, ал аяқтар кезекпен көтеріледі және түседі.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Қатысушы</th> <th>1 минутта қатысушының жүзіп өткен қашықтығы</th> <th>5 минутта қатысушының жүзіп өткен қашықтығы</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>№1</td> <td>$\frac{3}{11}$</td> <td>$\frac{10}{13}$</td> </tr> <tr> <td>№2</td> <td>$\frac{2}{9}$</td> <td>$\frac{17}{20}$</td> </tr> </tbody> </table>	Қатысушы	1 минутта қатысушының жүзіп өткен қашықтығы	5 минутта қатысушының жүзіп өткен қашықтығы	№1	$\frac{3}{11}$	$\frac{10}{13}$	№2	$\frac{2}{9}$	$\frac{17}{20}$
-1 мин												
-2 мин												
Қатысушы	1 минутта қатысушының жүзіп өткен қашықтығы	5 минутта қатысушының жүзіп өткен қашықтығы										
№1	$\frac{3}{11}$	$\frac{10}{13}$										
№2	$\frac{2}{9}$	$\frac{17}{20}$										

1/3 тапсырма

Бағалаудың мазмұны: Өзгерістер және тәуелділіктер.

Құзиреттілікті бағалау саласы (танымдық белсенділік) қолдану.

Контекст: Ғылыми

Деңгейі: Төмен

Пәнді меңгеру нәтижесі: кестеден қажетті ақпаратты алу, жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру, жай бөлшектерді салыстыру.

Максималды балл: 1

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
1	Таңдалған жауап: 5 мин
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ

Тақырыбы: Бөлгіштері әртүрлі бөлшектерді салыстыру, қосу және азайту.

<p>Кроль Тапсырма 2/3 Оң жақта орналасқан Корль мәтінін оқыңыз. Оң жақтағы диаграмма мен төмендегі кестені қараңыз және төмендегі барлық дұрыс жауаптарды таңдаңыз.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>Кроль</td> <td>Артқа жүгіру</td> <td>Брасс</td> <td>Көбелек</td> <td>Кешен</td> </tr> <tr> <td>Дауыс үлесі</td> <td>$\frac{4}{5}$</td> <td>$\frac{17}{20}$</td> <td>$\frac{31}{100}$</td> <td>$\frac{1}{4}$</td> <td>$\frac{3}{4}$</td> </tr> </table> <p>Дұрыс жауапар 1) «Артқа жүгіру» стилі 17 дауыс алып, «Кешен» стильдері 1 дауыспен артық болды. 2) «Б» әрпімен басталатын стилдерге берілген дауыстардың үлесі. 3) «Кроль» стилінің дауыстары «Кешен» стильден 5%-ға артық 4) Ең танымал және ең танымал емес стильдер арасындағы айырмашылық.</p>		Кроль	Артқа жүгіру	Брасс	Көбелек	Кешен	Дауыс үлесі	$\frac{4}{5}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{31}{100}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	<p>Кроль - бассейнде спорттық жүзу стилі. Жүзудің бұл түрі қол мен аяқтың ауыспалы және симметриялы қозғалыстарымен сипатталатын жүзудің ең жылдам түрі болып саналады. Әр қол жүзгіштің денесінің осі бойымен кең соққы жасайды, ал аяқтар кезекпен көтеріледі және түседі. Сыныптағы мектеп оқушылары арасында не туралы сауалнама жүргізілді, қандай адам және сіз бірнеше таңдау жасай аласыз деректер төменде диаграмма түрінде берілген. Әртүрлі жүзу стильдерін үйрететін 6-сынып оқушыларының саны Осы жүзу стилін таңдаған балалардың саны.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Кроль</td> <td>Артқа</td> <td>Брасс</td> <td>Көбелек</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>85</td> <td>31</td> <td>25</td> </tr> </table>	Кроль	Артқа	Брасс	Көбелек	80	85	31	25
	Кроль	Артқа жүгіру	Брасс	Көбелек	Кешен																
Дауыс үлесі	$\frac{4}{5}$	$\frac{17}{20}$	$\frac{31}{100}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$																
Кроль	Артқа	Брасс	Көбелек																		
80	85	31	25																		

2/3 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: саны.

Қүзиреттілікті бағалау саласы (танымдық әрекет): түсіндіру.

Контекст: қоғамдық.

Күрделілік деңгейі: орташа.

Жауап пішімі: бірнеше дұрыс жауапты таңдаңыз.

Пәнді оқытудың нәтижесі: графиктермен және кестелермен жұмыс істеу, қажетті ақпаратты алу оны түсіндіру, әр түрлі бөлгіштері бар жай бөлшектерді салыстыру, қосу, азайту және азайту.

Максималды балл: 2

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
2	Таңдалған жауаптар: 1 («Артқы кроль» жүзу стилі 17/20 дауыс алды, бұл стильге берілген дауыс санынан 1/10 дауысқа артық. «Кешенді»), 3 («Кроль» стилі үшін дауыстардың үлесі «Күрделі стиль» стиліндегі дауыстардың үлес салмағынан көп және олардың айырмашылығы 5/100 4(6-сынып балалары арасында ең танымал стиль мен ұнамсыз стильдің айырмашылығы 3/5)
1	1, 3 және 4-тен кез келген екі жауап таңдалады.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ

Тақырыбы: Аралас сандарды қосу және азайту

<p>Кроль Тапсырма 3/3 Оң жақта орналасқан «Кроль» мәтінін оқыңыз. Оң жақтағы сызбаға қарап, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.</p> <p>Екі жүзуші барлығы неше километр жүзді? Төменде шешіміңізді жазып, жауап беріңіз. Шешімі: Жауап: Екінші жүзуші жүзіп кетсе, жауап қалай өзгереді? біріншіден аз (азайған немесе ұлғайған және қаншаға, не сол күйінде қалды) Төменде өз ойларыңызды жазыңыз.</p>	<p>Кроль - бассейнде спорттық жүзу стилі. Жүзудің бұл түрі қол мен аяқтың ауыспалы және симметриялы қозғалыстарымен сипатталатын жүзудің ең жылдам түрі болып саналады. Әр қол жүзгіштің денесінің осі бойымен кең соққы жасайды, ал аяқтар кезекпен көтеріледі және түседі.</p> <p>Үйге тапсырма: «Аралас сандарды қосу және азайту» тақырыбына есеп шығару және оны спорттық жүзу түрлерімен байланыстыру. 6 «А» сынып оқушысы Вика «Кроль» стилі туралы есеп шығарды және оны сыныптастарымен таныстырды. Вика қысқа сызба және жігіттерге жауап беруі керек сұрақтар құрастырды.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Жүзуші</th> <th>Уақыт</th> <th>Қашықтық</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>№1</td> <td>5 минутта</td> <td>1,75км</td> </tr> <tr> <td>№2</td> <td>5 минутта</td> <td>? км, 0,2 км артық ↑</td> </tr> </tbody> </table>	Жүзуші	Уақыт	Қашықтық	№1	5 минутта	1,75км	№2	5 минутта	? км, 0,2 км артық ↑
Жүзуші	Уақыт	Қашықтық								
№1	5 минутта	1,75км								
№2	5 минутта	? км, 0,2 км артық ↑								

3/3 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: саны.

Қүзиреттілікті бағалау саласы (танымдық белсенділік): қолдану.

Контекст: қоғамдық

Күрделілік деңгейі: жоғары.

Жауап форматы: еркін формадағы жауап.

Пәнді оқыту нәтижесі: қысқаша диаграмма түрінде берілген есепті шешу, есептің өзгерген шарттарына сәйкес жауапты өзгерту.

Максималды балл:2

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
2	Шешімі келтіріліп, жауабы жазылады: Шешімі: $1,75+(1,75+0,2)=3,7\text{км}$ Жауабы: екі жүзуші 37км шақырымды жүзіп өтті, ал жауабы 0,4км-ге азаяды деген ой пікір жазылады.
1	Шешімі келтіріліп, жауабы жазылады: Шешімі: $1,75+(1,75+0,2)=3,7\text{км}$ Жауабы: екі жүзуші 37км шақырымды жүзіп өтті, бірақ шешімде арифметикалық қате болды, бұл дұрыс емес жауапқа әкелді, және жауап 0,4 км-ге азаяды деген дәлелдер жазылған.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ

3.Жай бөлшектерді көбейту және бөлу

Тақырыбы: Саннан бөлшекті табу

<p>Саяхат 1/2 тапсырма Оң жақта орналасқан «Саяхат» мәтінін оқып, төмендегі сұраққа жауап беріңіз. Саяхатшылар екі күнде неше километр жол жүрді? Жауабыңызды сан ретінде жазыңыз.</p>	<p>САЯХАТ Леонтьевтер отбасы керемет таза ауасымен әйгілі қарағайлы орманға саяхат жасауды жоспарлады. Олардың саяхаты үшін, әрқайсысы отбасы мүшелері: анасы, әкесі, қызы және ұлы рюкзактарға ең қажетті заттарды жинады. Леонтьевтер жоспарлаған</p>
--	--

_____ км Табылған мән 0,5 жолға тең бе? Жауабыңызды түсіндіріңіз. Жауабыңызды, дәлелдеріңізді төменде жазыңыз.	жол 24 км. Олар саяхатта 3 күн болды. Белгілі болғандай, олар екі күнде бүкіл жолдың 0,625 бөлігін қамтыды.
---	---

1/2 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: саны.

Бағалау құзыреттілігі (танымдық әрекет): түсіндіру (бағалау).

Контекст: жеке.

Күрделілік деңгейі: орташа.

Жауап форматы: сан түріндегі қысқа жауап және еркін жауап.

Пәнді меңгеру нәтижесі: мәтіннен ақпарат алу.

Максималды балл: 2

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
2	Жауап жазылады: 15 км және табылған мәннің түсіндірмесі 0,5-ке тең емес, өйткені жарты қашықтық 15 км емес, 12 км.
1	Жауап жазылады: 15 км және табылған мәннің түсіндірмесі 0,5-ке тең емес, бірақ неге екені жазылмаған.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ

Тақырыбы: Бөлшегі бойынша санды табу

Саяхат 2/2 тапсырма Оң жақта орналасқан «Саяхат» мәтінін оқыңыз. Сұраққа жауап беру үшін төмендегі ұяшықтарды толтырыңыз. Лена мен Костяның рюкзактарында барлығы қанша өнім болды? Төмендегі диаграммадағы жетіспейтін ұяшықтарды толтырыңыз.	Саясат Леонтьевтер отбасы керемет таза ауасымен әйгілі қарағайлы орманға саяхат жасауды жоспарлады. Саяхатқа шығу үшін отбасы мүшелерінің әрқайсысы: анасы, әкесі, қызы және баласы рюкзактарға ең қажетті заттарды жинады. Балалар Лена мен Костя тамақты жинайды, бірақ әртүрлі мөлшерде. Төменде Ленаның рюкзактағына қанша және қандай өнімдер салатынын көрсететін кесте берілген.
--	--

Қызанақ пен қияр	Апельсин шырыны	Алма	Жалпы өнім	Өнімдер	Қызан ақ пен қияр	Апельсин шырыны	Алма
	+			Саны	5 дана	1 дана	3 дана
		+	=	Лена мен Костяның рюкзактарындағы жалпы соманың үлесі	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{3}{11}$

2/2 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: саны.

Күзiреттiлiктi бағалау саласы (танымдық белсендiлiк): қолдану.

Контекст: жеке.

Күрделiлiк деңгейi: жоғары.

Жауап форматы: сандар түрiндегi қысқа жауаптар.

Пәндi меңгеру нәтижесi: бөлшек бойынша санды табу дағдысын қолдану, сұраққа жауап беру үшiн кестеден қажеттi ақпаратты алу, сызбаны жетiспейтiн мәндермен толтыру.

Максималды балл: 2

Бағалау жүйесi:

Балл	Критерийдiң мазмұны
2	Қызанақ пен қияр-12 Апельсин шырыны-3 Алма- 11 Жалпы өнiм: $12+3+11=26$
1	Соңғы ұяшықтан басқа барлық ұяшықтар дұрыс толтырылған (арифметикалық қате).
0	Басқа жауап немесе жауап эок

4-тарау: Қатынастар мен пропорциялар

Тақырыбы: Тура және керi пропорционалдық қатынастар

<p>Мұз ойыны 1/2 тапсырма Оң жақта орналасқан «Мұзда ойнау» мәтiнiн оқыңыз. Жабық спорт кешенiндегi мұз алаңының ауданы қанша? Жауабыңызды сан ретiнде жазыңыз. _____м² Әрбiр платформаның ұзындығы 6 метрге қысқарса, аудан азая ма? Бiр дұрыс жауапты белгiле: •Иә, ол азаяды •Жоқ, ол азаймайды</p>	<p>Мұз ойыны Олимпиада ойындарына кiретiн мұз спортының бiрi керлинг деп аталады. Оған екi команда қатысады (әрқайсысында 4 ойыншы бар). Жарыс үшiн жабық спорт кешенiнiң төртбұрышты мұз алаңын түгел алып жатқан төрт ойын алаңы дайындалуда. Әр платформаның ұзындығы 46 м, ені 5 м платформалар түрiн төмендегi суретте көруге болады.</p>
--	---

1/2 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: кеңiстiк және пiшiн.

Күзiреттiлiктi бағалау саласы (танымдық белсендiлiк): қолдану.

Контекст: қоғамдық

Күрделiлiк деңгейi: оңай.

Жауап форматы: сан түрiндегi қысқа жауап және бiр дұрыс жауапты таңдау.

Пәндi оқыту нәтижесi: спорт кешенiнiң мұз алаңының пiшiнiн елестету, тапсырманың барлық шарттарын ескере отырып, тапсырманың орындалу барысын жоспарлау,

тікөртбұрыштың ауданы формуласын қолдану, нәтиженің қалай болатынын анықтау. параметрлердің бірі азайған кезде өзгереді.

Максималды балл: 1.

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
1	Жауап жазылады: 920 және таңдалған жауап: иә, азаяды
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ

Тақырыбы: Шеңбер. Шеңбердің ауданы.

<p>Мұз ойыны 2/2 тапсырма Оң жақта орналасқан «Мұз ойыны» мәтінін оқыңыз. Формулаларды қарап шығыңыз және төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз. $S = \pi d$, мұндағы d – шеңбердің диаметрі, π – тұрақты шама, S – шеңбер. $S = \pi r^2$, мұндағы r^2 – квадраттың шеңберінің радиусы, π – тұрақты шама, S – шеңбердің ауданы. Бұйралағыш тастың шеңбері неше см? $\pi = 3$ Төменге жауабыңызды жазыңыз: _____ см Бұйралағыш тас шеңберінің ауданы 640 см^2 болуы мүмкін бе? Қандай жағдайда? Жауабыңызды және дәлелдеріңізді төменге жазыңыз.</p>	<p>Мұз ойыны Олимпиада ойындарына кіретін мұз спортының бірі керлинг деп аталады. Оған екі команда қатысады (әрқайсысында 4 ойыншы бар) Фондық ақпарат. Ойын 10 кезеңнен тұрады. Әр кезеңде Команда ойыншылары кезекпен 8 тегіс дөңгелек гранит тасты мұзда белгіленген нысанаға – «үйге» қарай лақтырады. «Үй» үш концентрлі шеңбердің пішініне ие, ортасында «түйме» - шағын шеңбер бар. Егер командалардың бірінің тастарының кем дегенде біреуі «түймеге» басқа тастарға қарағанда жақынырақ жетсе, онда бұл команда осы кезеңде жеңімпаз болып саналады және «үйге» тиген әрбір тас үшін 1 ұпай алады. Бұйралағыш тас өзінің заманауи көрінісін 18 ғасырда алды. Оның диаметрі 29,2 см, биіктігі 11,4 см, салмағы 19,96 кг.</p>
--	---

2/2 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: өзгерістер және тәуелділіктер.

Құзіреттілікті бағалау саласы (танымдық белсенділік): тұжырымдау.

Контекст: ғылыми.

Күрделілік деңгейі: жоғары.

Жауап форматы: сан түріндегі қысқа жауап және еркін жауап.

Пәнді оқыту нәтижесі: мәтіннен қажетті ақпаратты алу, осы формулаларды есептеу үшін қолдану, өз көзқарасын тұжырымдау және дәлелдеу.

Максималды балл: 2.

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
------	---------------------

2	Жауап жазылады: 87,6 см және түсіндірмесі бар жауап: иә, егер нәтиже ондық, содан кейін бүтін сандарға дейін дөңгелектенсе.
1	Жазылған жауап: 87,6 см және түсініктемесіз жауап: иә немесе түсіндірме жоғарыдағы критерийлерде көрсетілгеннен мағынасы бойынша ерекшеленеді.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ

5-тарау: Оң және теріс сандар
 Тақырыбы: Түзу бойындағы координаталар

<p>Жоба 1/3 тапсырма «Жоба» мәтінін оқып, оң жақтағы диаграммаларды қараңыз. Төмендегі сұраққа жауап беріңіз. Неліктен 6-сынып оқушыларымен салыстырғанда 5-сынып оқушыларының арасында теріс жауаптар көп? Төменде өз ойларыңызды жазыңыз.</p>	<p>Жоба 6-сынып оқушысы Маша математикадан «Оң және оң және теріс сандар» тақырыбына жоба дайындап жатыр. Жоба үшін Маша 5 және 6 сынып оқушыларымен сұхбат жүргізді. Қыздың сұрағы былай естілді: «Координаталары -3, -100, -55,5 нүктелер бар ма?» Сауалнама нәтижелері төменде дөңгелек диаграммалар түрінде ұсынылған.</p> <div style="text-align: center;"> <p>0% 100% 20% 80%</p> <p>• иә • жоқ</p> <p>6-сынып оқушылары 5-сынып оқушылары</p> </div>
---	---

1/3 ТАПСЫРМА СИПАТТАМАСЫ

Бағалаудың мазмұны: белгісіздік және деректер.

Құзыреттілікті бағалау саласы (танымдық белсенділік): себебі.

Контекст: қоғамдық.

Күрделілік деңгейі: төмен.

Жауап форматы: еркін форма.

Пәнді оқыту нәтижесі: «Түзу бойындағы координаттар» тақырыбы бойынша дәлелдеу, 5 және 6-сыныптардағы білімдерін пайдаланып, айырмашылықтарын табу.

Максималды балл: 1

Бағалау жүйесі:

Балл	Критерийдің мазмұны
1	Келтірілген пайымдаулар мағынасы жағынан келесіге жақын: 5-сыныпта теріс координаттар әлі зерттелмеген, бірақ 6-сыныпта олардың оқуы басталады.
0	Басқа жауап немесе жауап жоқ.